

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Абраров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	10
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	18
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	27
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	35
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	44
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	53
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	58
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	63
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	70
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	83
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUXORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	91

O‘g‘iloy Ro‘zimurod qizi Bozorova,
O‘zbekiston Milliy Universiteti tarix fakulteti
Manbashunoslik va arxivshunoslik kafedrasida tadqiqotchisi
bozorovaogiloy95@gmail.com

O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI

For citation: Ugiloy R.Bozorova. LEGAL BASIS OF THE TRANSITION TO THE LATIN ALPHABET IN THE UZBEKISTAN SSR AND THE PARTICIPATION OF EDUCATIONAL OFFICERS. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.27-34

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419501>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston SSR tashkil topgandan keyin 1929 yilda yangi yozuvga o‘tish masalalari, targ‘ibot va tashviqot masalalari ko‘rsatib o‘tilgan. Bu jarayonda maorif xodimlari faol ishtirok etgan, ya‘ni avvalo o‘qituvchilar o‘qitilib, ular barcha soha vakillariga, oddiy xalq orasiga olib kirishi kerak edi. Shu sababdan turli to‘garaklar, yozgi kurslar, chekka hududlardagi o‘qituvchilar uchun qayta-qayta o‘qiydigan kurslar ochildi. “Lotinlashtirish” siyosatining bir qancha maqsadlari bo‘lib, ular maqolada ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: lotinlashtirish, maorif, alifbo, maktablar, darslik, o‘qituvchilar, matbuot, yangi alifbo Markaziy qo‘mitasi, arab yozuvi.

Угиллой Рузимурод кизи Бозорова,
Научный сотрудник кафедры источниковедения и
архивоведения исторического факультета
Национального университета Узбекистана
bozorovaogiloy95@gmail.com

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕХОДА НА ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ В УЗБЕКИСТАНСКОЙ ССР И УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье после образования Узбекской ССР в 1929 году показаны вопросы перехода на новую письменность, вопросы агитации. Активное участие в этом процессе принимали работники образования, то есть в первую очередь должны были быть подготовлены учителя, и именно они должны были внедрить эту реформу среди представителей всех сфер, в том числе и среди простых людей. В результате были открыты различные кружки, летние курсы, курсы для учителей в отдаленных районах. Политика «латинизации» имеет несколько целей, которые были обозначены в научном исследовании.

Ключевые слова: латинизация, образование, алфавит, школы, учебник, учителя, пресса, ЦК нового алфавита, арабская графика.

Ugilyo R. Bozorova

Researcher of the Department of Source Studies and
Archival Studies of the Faculty of History
of the National University of Uzbekistan
bozorovaogilyo95@gmail.com

LEGAL BASIS OF THE TRANSITION TO THE LATIN ALPHABET IN THE UZBEKISTAN SSR AND THE PARTICIPATION OF EDUCATIONAL OFFICERS

ABSTRACT

In this article, after the establishment of the Uzbek SSR in 1929, the issues of transition to a new script, propaganda and propaganda issues are shown. Educational workers took an active part in this process, that is, first of all, teachers had to be trained, and they had to introduce it to representatives of all fields, among ordinary people. For this reason, various clubs, summer courses, and repeated courses for teachers in remote areas were opened. The policy of “Latinization” has several goals, which have been outlined.

Index Terms: Latinization, education, alphabet, schools, textbook, teachers, press, Central Committee of New Alphabet, Arabic script.

1. Dolzarbligi:

Inson yaratgan kashfiyotlar ichida eng oliylaridan biri bu yozuvdir. Ajdodlar ma’naviy merosini avlodlarga yetkazuvchi, xalqning yuksak ma’naviyatini ifodalovchi vosita ham yozuvdir. Movarounnahrda arab yozuvi uzoq davr mobaynida muomalada bo’lgan, unda buyuk ilmiy va badiiy meros yaratilgan. 20 – yillarda yuzaga kelgan murakkab masalalardan biri kun tartibida arab yozuvidan lotin yozuviga o’tish masalasi edi. “Lotinlashtirish” siyosati ittifoq rahbariyati tomonidan, birinchi navbatda, musulmon xalqlarini islom dinidan uzoqlashtirish, kommunistik dinsizlikni rivojlantirishga qaratilgan edi.

2. Metodlar va o’rganilganlik darajasi:

Tarixiy-qiyosiy va umumiy tahlillar asosida xulosa berish, xolislik, ilmiylik tadqiqotning metodologik asosini tashkil etib, maqolada lotin alifbosiga asoslangan yangi yozuvga o’tish jarayoni qiyosiy tahlil etilib, bu jarayonda maorif xodimlarining o’rni va faoliyati, bu jarayonning mohiyati haqida umumiy tahlillar asosida ma’lumot berilgan.

Lotin yozuviga asoslangan yangi alifboga o’tish masalasi bir qancha adabiyotlar va ilmiy tadqiqot ishlarida uchraydi. “O’zbekiston SSR tarixi (qadimgi davrdan hozirgi kungacha)” da savodxonlik masalasi bilan ham bog’langan. A.X.Choriyev tadqiqotida asrlar davomida muomalada bo’lgan va ko’plab asarlar yozilgan arab alifbosi XX asrga kelib mexanik tarzda o’zlashtirilgan, murakkab va milliy tillar fonetikasiga to’g’ri kelmay qolgan deya ta’kidlangan. R.Sharafutdinova xalq ta’limida lotin alifbosi ahamiyatini ijobiy baholab, arab alifbosidagi ayrim “kamchiliklar”larni keltirib o’tadi. [1] O’.Kamalov ham lotin alifbosi orqali savodxonlik oshadi, degan fikrni yuritgan. N.G.Yangibayeva esa o’z tadqiqotida lotin alifbosiga o’tish jarayonini tilshunoslik nuqtai nazaridan ham, siyosiy jihatlarini ham, arab alifbosidan foydalanishni to’xtatish shu paytgacha yaratilgan boy adabiy-madaniy yodgorliklarni o’zlashtirishni qiyinlashishi masalalarini ham ta’kidlab o’tgan. [2]

3. Tadqiqot natijalari:

Lotinlashtirish jarayoni arab alifbosiga asoslangan yozuvlardan foydalangan tillardan boshlandi. Arab alifbosi o’rniga lotin alifbosidan foydalanish harakati 1921 yilda Ozarbayjon va Shimoliy Kavkazda (Ingushetiya, Shimoliy Osetiya va Kabarda) boshlangan. 1925 yilda Shimoliy Kavkaz tog’ xalqlarini o’qitish bo’yicha 2 – konferensiyada ingushlar, kabardiyaliklar, qorachaylar, adigeylar, chechenlar yozuvlarini romanlashtirish to’g’risida qaror qabul qilindi [3].

Markazning alifboni isloh qilishga qaratilgan qarori 20 – yillar boshlarida qabul qilingan. Uni ta'minlash maqsadida 1922 yili Millatlar ishlari bo'yicha xalq komissarligi qoshida sovet sharqi xalqlari yozuvini isloh qilish komissiyasi tuzilib, milliy respublikalarda bu boradagi ishlar avj oldirib yuborildi. Sovet rahbariyati bu tadbirdan o'z siyosiy maqsadlarida foydalanishga urinib, uni “sobiq” mustamlaka xalqlar – milliy taraqqiyoti haqida tinimsiz g'amxo'rlik deb baholadi. Afsuski, ko'pchilik bu soxta chaqiriqqa ishonar edi [4].

O'zbekiston SSR tashkil topgandan keyin ham lotinlashtirish g'oyasiga o'tish yana ilgari surildi.

1926 yil Bokuda bo'lgan turkiyotchilar qurultoyidan keyin chaqirilgan O'zbekiston markaziy ijroqo'mitaning 4 – sessiyasi tomonidan 44 kishilik o'zbek yangi alifbo markaziy qo'mitasi tashkil qilindi. Bu vaqtda O'zbekiston jumhuriyatini tashkil qilgan 7 viloyatda viloyat qo'mitalari tuzib ularni ishga chaqirdi. Markaziy qo'mita O'zbekiston markaziy ijroqo'm qaramog'ida bir sho'ba bo'lib shu yili sentabr oyida rasman ish boshladi. Qo'mita ishchi apparati shu yili tuziladi. Markaziy qo'mitaning ma'naviy – ma'rifiy ishlari to'liq Maorif Xalq Komissarligiga bog'liq bo'lganligi sababli 1927 yil 17 – apreldan boshlab o'zbek yangi alifbo markaziy qo'mitasining barcha ishchi apparati va idorasi O'zbekiston Xalq Maorif Komissarligi binosiga ko'chirilib muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda. Markaziy qo'mita O'zbekiston markaziy ijro qo'mitasi tomonidan tasdiq qilingan nizomnoma bo'yicha ish olib boradi.

O'zbek yangi alifbosini birinchi marotaba tuzib chiqarish uchun 1926 yil 19 – mayda Samarqand shahrida o'zbek ilmiy xodimlaridan iborat kengash majlisi chaqirildi. Bu kengash natijasida 33 shakldan iborat loyiha tuzib chiqarilib o'zbek yangi alifbosini o'rta qo'ydi [5].

1927/1928 – yilning dekabr-aprel oylarida o'zbek yangi alifbo markazi qo'mitasining qilgan ishlari haqidagi ma'ruzasi I bandida shunday deyiladi:

O'zbekistonda rasmiy ravishda yangi alifboga ko'chish ishlari bundan bir ikki yil muqaddam, ya'ni 1926 yildan e'tiboran boshlangan bo'lsa ham, avvalgi 2 yilda ushbu yangi alifboning istiqboli to'g'risida ilmiy, nazariy masalalarini hal etilishiga ahamiyat berildi va ilmiy majlislar konferensiyalar bir qancha ishlar qilindi. Alhosil, yangi alifboning jumhuriyatimizdagi mehnat egalari uchun qulay bo'lgan alifbo darajasiga keltirish uchun zarur ilmiy masalasi ochildi. Yangi alifboning ilmiy – nazariy masalalarini bajarganidan keyin ushbu alifboni keng omma orasiga tarqatish uni turmushga tadbiq etish ishlari ham kechikib qolmadi. Balki, tez zamonlarda jumhuriyatimizning har bir burchaklarida yangi alifboga intilish kuchaya boshladi va hokazo...

Har bir yangi ishni boshlaganda, fikr jihatidan orqada bo'lgan mutaxassislar o'zlarining aksil harakatlari bilan chiqishlari hamma uchun ma'lumdir. Shu jumladan, yangi alifboga ko'chish yo'lida bo'lgan ishlarga ham jumhuriyatlardagi ba'zi eski fikr egalari, millatchilar va boshqalarning teskarichilik ya'ni qarshilik ko'rsatishlari, omma o'rtasida o'zlarining aks fikrlarini tarqatishlari edi. Lekin, ishning boshlanishida bunday xilof ishlarga yo'l qo'yilmadi. Keng omma o'rtasida ular o'zlarining noto'g'ri fikrlarini bayon qila olmadilar.

Tashkil etilgan, ammo yangi ba'zi sho'ro va ijtimoiy tashkilot ishlarining o'rtasida asosan yangi alifboga qarshilik ko'rsatish bo'lmasdan va shuning barobarida yangi alifbo ishlarining yuksalishiga hech bir amaliy ish qilmasdan turishlar, “bir taraf bo'lishlari” ham yo'q emas edi. Mahalliy ijroqo'm raislarining yangi alifbo to'g'risida: “o'zingiz ishlay beringiz, bizni ovora qilmangiz deyishlari, buning uchun katta dalil bo'lsa kerak”.

Lekin mahalliy ishchilar o'rtasida ko'rilgan bunday “bir tarafchiliklar” uzoq vaqtga cho'zilmadi.

Butun ittifoq yangi alifbo markaziy qo'mitasining ushbu yili yanvar oyida Toshkent shahrida bo'lgan 11-plenumi, xususan, O'zbekiston jumhuriyatining lotinlashtirish ishlari jonlanishiga va sho'roviy – ijtimoiy ishchilarining yangi alifbo ishlariga katta ahamiyat berib, unga tarafdorliklarni ko'paytirishga sabab bo'ldi. Ittifoq yangi alifbo qo'mitasi plenumidan keyin markaz va okruglarda bo'lsin, sho'ro idoralari xizmatida bo'lgan mas'ul ishchilar va boshqalar avvalgi “betarafchilik” holatidan qutilish, amaliy ravishda yangi alifbo ishlariga qatnashib, qisman faoliyat ko'rsata boshladilar.

O'zbekiston markaziy ijroiya qo'mitasining ushbu yil mart avvalida bo'lgan III sessiya majlisida yangi alifbo to'g'risida ayrim masala qo'yilib: yangi alifboga o'tish yo'lida tuzilgan 4 yillik perspektiv reja muzokara qilindi ham hozirgi madaniy talablarga muvofiq yangi alifbo ishlarini tezlatish zarurligi e'tiborga olinib mazkur reja butunligicha tasdiq qilindi. Yangi alifboni amalga oshirish yo'lida ko'rilishi lozim bo'lgan bir muncha vazifalar yangi alifbo markazi qo'mitasiga topshirildi [6].

Shuni aytish kerakki, yangi alifboni o'rgatish uchun kadrlar masalasi, darsliklar masalasi ko'ndalang turar edi.

Markaziy Qo'mita tomonidan tashkil etilgan lotinlashtirish kurslarida barcha e'tibor faqat o'qituvchilarni qayta tayyorlashga qaratildi, bu esa keng omma uchun lotinlashtirish kurslari tarmog'ini kengaytirish imkoniyatini yo'qotdi. Mahalliy ishchilar, sovet, partiya va kasb-hunar muassasalari uchun MK va mahalliy qo'mitalar hisobidan 2 oylik smeta o'quv muddati bilan 73 ta kurs tashkil etilib, ularda 1990 kishi tahsil oladi. Bundan tashqari, milliy qismlarning zavod ishchilari va Qizil Armiya askarlari uchun 48 ta 2 oylik kurslar ochilib, ularda 1415 kishi yangi alifboni o'rganmoqda [7]. Yangi alifboga o'tkazishda aholining barcha qatlamini qamrab olishga harakat qildi.

Mahalliy va markaziy qo'mita budjeti hisobiga joylardagi sho'ro, firqa va kasaba ishlari uchun 73 ta 2 oylik yangi alifboda savod chiqarish kursi tashkil etilib, mana shulardan fabrika – zavod ishchilari milliy qizil askarlar orasida yangi alifboda savod chiqarish uchun 48 ta kurs tashkil qilindi. Bu kurslarning ham muddati 2 oylik bo'lib, 1415 nafar kishi kursda o'qimoqda edi. Mayda hunarmandlar, qishloq ishchi – batraklari va mayda millatlar uchun markaziy qo'mita savodsizlikni bitirish kurslari tashkil qilinadi. Shahar o'qituvchilarini yangi alifbo asosida yetarlicha o'qita olish darajasiga tayyorlash uchun okrug markazlarida markaziy qo'mita 8 ta kurs tashkil qildi. Ushbu kurslarda 250 nafar muallim o'qiyotgan edi. Qishloq muallimlari uzoq joylarda yashaganlaridan o'quv mavsumida ular uchun kurslar tashkil etilmadi. Yozgi ta'til oylarida bosh ijtimoiy tarbiya yo'li bilan tashkil qilina turgan, o'qituvchilarni qayta tayyorlash kurslarining dasturiga yangi alifbo darslari kiritildi. Ona tili darslarini va yana boshqa fanlarni yangi alifbo asosida davom ettirish uchun kurslar muddatini bir haftaga uzaytirishga qaror qilindi. Shuning bilan umumiy yangi ochiladigan kurslarda jami 2000 dan ziyodroq o'qituvchi hozirlanadi. Yoz oylarida yuqori tip maktablar muallim (lektor) larini hozirlash uchun 1 va 1,5 oylik 30 kishilik markaziy yangi alifbo kurslari hamda mayda millat (uyg'ur, yahudiy) maorif ishchilarini qaytadan tayyorlash uchun 30 kishilik 2 ta guruh tashkil etilgan. Joylarda yangi alifboni o'qitish zarurligi haqida joylarda tadbirlar o'tkazildi. Yangi alifboni o'rganish kurslarini tugatganlarga Shahodatnoma berilgan. Bunday Shahodatnomalar yangi o'zbek yozuvida va rus tilida yozilgan. Kursda birinchi yozuv texnikasi bilan tanishtirilgan, keyin o'qish va dars o'tish usullari o'rgatilgan.

1929 yildan boshlab o'quvchilar iloji boricha yangi darsliklar va o'quv qurollari bilan ta'minlana boshladi. Ularning arab grafikasida emas, balki lotin alifbosida bo'lishi o'sha davr uchun progressiv ahamiyatga ega bo'ldi, chunki arab alifbosiga nisbatan lotin alifbosini o'rgatish qulaylik tug'dirdi [8].

1927-1928 yillarda O'zbekiston yangi alifbosi Markaziy qo'mitasining nashriyot rejasi:

№	Nomlanishi	Varaqlari	Tiraji	Xarajati
1	Bolalar alifbosi	6	5000	2100 rubl
2	Maktab o'quvchilari uchun alifbo	5	4000	1400 rubl
3	Bolalar uchun uslubiy qo'llanma	6	3000	1620 rubl
4	Maktab o'quvchilari uchun uslubiy qo'llanma	5	4000	1400 rubl
5	Ajratilgan harflar	4	10000	2080 rubl
6	Bolalar uchun harflardan keyingi o'quv kitobi (majmua)	8	6000	2880 rubl
7	Savodsiz maktablar uchun majmua	12	3000	3240 rubl

8	Plakatlar		5000	1018 rubl
9	Yangi alifboga asoslangan imlo qoidalari	4	4000	1120
	Jami:			16778 rubl

Xalq komissarligiga tirajni ham, ularning sonini ham ko'paytirish ma'nosida darsliklar ro'yxatini qayta ko'rib chiqishni buyurish taklif qilindi. Alifboni lotinlashtirish bo'yicha Butunittifoq Markaziy qo'mitasi bilan Markaziy qo'mita o'rtasida yetarli darajada aloqa o'rnatilmagani va alifbosini o'rganishni kuchaytirish bo'yicha o'zbeklarni lotin alifbosi kurslarida sonini oshirish ham talab qilingan [9].

1928/29 yillarda o'zbek yangi alifbo markazqo'mi Xalq Maorifi komissarligi va o'zbek davlat nashriyot rejasi bo'yicha nashr qilinadigan har xil darsliklar va qo'llanmalarining 90%i yangi alifboda nashr etiladigan bo'ldi. Nashriyot rejasida taxminan 50 – 60% darslik arab alifbosida bosilishi lozim ko'rilgan edi, ammo hammasi yangi alifboda chop etilishi va bunga O'zbekiston markaziy hukumati idorasi sarmoya berishi rejalashtirilgan. Rejada ko'ra, 1930 yilga kelib arab alifbosida bosilgan va kelgusida kerakli barcha darsliklar yangi alifboda bosilishi tugallanadi, 1929 yili siyosiy, ijtimoiy adabiyotlarning 75%i, 1930 yildan boshlab 100%i yangi alifboda bosiladi.

O'zbek yangi alifbo markaziy qo'mitasining 5 yillik rejasi yuzasidan O'zbekiston markaziy ijroiya qo'mitasining 1928 yil 11 – avgustda chiqargan 123-sonli qaroriga muvofiq, idoralarda barcha yozuv ishlari, idora ichidagi qarorlar, arizalar, kirish-chiqish daftarlari va markaziy idoralar bilan bog'laydigan boshqa turdagi aloqa xatlari yangi alifboda yoziladi. 1930 yil 1 – yanvardan e'tiboran arab alifbosida yozilgan yozuvlar okrug idoralariga qabul qilinmaydi. Rayon idoralarida 1931 yil yanvar oyidan e'tiboran arab alifbosida bo'lgan xatlar qabul qilinmaydi. Eslatma qilib keltiriladi: Maorif Xalq Komissarligi ixtiyorida bo'lgan har xil maktab va boshqa madaniy maorif muassasalarining idoraviy yozuv ishlari Shahar va qishloqda bo'lishiga qaramasdan hozirdan yangi alifboga o'tkaziladi [10].

Hozirda oldimzdagi ikki yilda tamoman yangi alifboga o'tish masalasini amalga oshirish uchun tashkiliy va amaliy ishlarni kuchaytirish uchun hozirdan boshlab 1929 yil 1 – oktabrgacha quyidagi ishlar bajariladi:

Maktablarda yangi alifbo asosida dars o'tuvchi pedagoglar;

Okrug va rayon yangi alifbo qo'mitalariga tashkilotchi ishchilar;

Savodsizlikni tugatish kurslari uchun yangi alifbo o'qituvchilari;

Mayda millatlar orasida yangi alifboda ish yuritadigan ishchilar;

Yangi alifbo to'garaklarida ishlovchi rahbarlar hamda siyosiy idoralarda xizmat qiladigan ishchilar;

Idora ishchilari tayyorlash;

Matbuot xodimlari tayyorlash.

Mazkur rejadan kelib chiqib 1928/29 yili turli kategoriyada bo'lgan maktab o'qituvchilarini yangi alifbo asosida dars o'qitishga hozirlash ishi bajarildi: 1929 yil 1 – oktabrga qadar butun o'qituvchilarni yangi alifbo ishlariga asosli ravishda hozirlash uchun O'zbekiston Maorif Xalq Komissarligi hamda okrug maorif sho'balari tomonidan o'qituvchilarni qaytadan tayyorlash kurslarida o'qish yozish ishlari tamoman yangi alifboda bo'lishi chorasi ko'rildi; Turli sabablar bilan qayta tayyorlash kurslariga kirmasdan qolgan o'qituvchilarni tayyorlash uchun okrug yangi alifbo qo'mitalari 1929 yil yozgi oylarda kurs tashkil qilindi; O'qituvchilarni yangi alifboga hozirliklarini bilish va avvalgi kamchiliklarni yo'qotish choralari ko'rish uchun okrug sho'basi va yangi alifbo qo'mitasi tomonidan 1929 yil 1 – aprelgacha butun o'qituvchilarni yangi alifboga hozirliklari tekshiriladi. 1928/29 yil ta'lim – tarbiya texnikumi bilim yurti hamda bir yillik kursni tugatayotgan yosh o'qituvchilar ushbu o'quv yilining oxirida mazkur maktablarda yangi alifbo asosida dars o'qitishga hozirlanadi; Maktabgacha tarbiya ishchilarini yangi alifbo ishiga hozirlash yo'lida ham o'qituvchilar uchun ko'rilgan choralarda qo'llaniladi.

Yangi alifboda ish yuritadigan tashkilot xodimlarini tayyorlash uchun okrug va rayon qishloqlardagi yangi alifbo qo'mitalarida ishlash uchun tashkilot rahbarlari zarurligini hisobga olib markaziy qo'mita 1926 va 1927 yil yozgi oylarda yangi rahbarlar uchun kurs tashkil qilinib, jami 60

nafar tashkilot rahbari tayyorladi. Bundan keyin yangi alifboga o'tish ishlarini yanada tezlatish uchun okrug va rayon yangi alifbo qo'mitalari amaliy choralar ko'radi.

1929 yil yozgi oylarda Samarqand shahrida o'zbek yangi alifbo markaziy qo'mitasi tomonidan 30 kishilik 1,5 oylik yangi alifbo qo'mita rahbarlari tayyorlash kurslari ochiladi;

Har bir okrug markazlarida mahalliy qo'mitalar tomonidan 1929 yil yozgi oylarda 30 kishilik 2 oylik rayon qo'mita rahbarlari tayyorlash kursi ochiladi;

1929 yildan 1 – oktabrdan e'tiboran mahalliy budjet hisobiga okrug va rayon qo'mitalari ishchilar shtati bilan ta'minlanadi;

Qishloqlarda yangi alifbo qo'mitalarining tashkiliy ishlari maktab o'qituvchilari hamda siyosiy va maorif ishchilari tomonidan bajariladi.

№	Okruqlar	Arab alifbosida savodli bo'lganlar uchun yangi alifbo kurslari	Tayyor o'qituvchilar	Yana tayyorlash kerak	Eslatma
1	Toshkent	650	665	-	
2	Farg'ona	500	444	56	
3	Andijon	350	510	-	
4	Xo'jand	120	163	-	
5	Samarqand	400	377	23	
6	Zarafshon	100	116	-	
7	Buxoro	200	175	25	
8	Qashqadaryo	100	123	-	
9	Surxondaryo	100	52	48	
10	Xorazm	55	85	-	
11	Konimex	12		12	

O'zbekistonda yashagan mayda millatlarni yangi alifboga o'tkazish uchun ham choralar ko'rildi. Birinchidan, 1929 yil yozgi oylarida mayda millat o'qituvchilarini qaytadan tayyorlash kurslarida o'qitish – yozish ishlari mazkur millatlarning o'z yangi alifbolari asosida olib boriladi. Ikkinchidan, mayda millatlarni yangi alifboga o'tkazish kurslar - to'garaklar tashkil qilish va xodimlarni tayyorlash maqsadida 1929 yil yozda markaziy qo'mita tomonidan 80 kishilik 1,5 oylik 5 ta guruhdan iborat kurs tashkil qiladi. Kursdagi har bir guruhga tojik, uyg'ur, qozoq, tatar, yahudiy millatlari qabul qilingan [11].

Lotin alifbosiga o'tish jarayonida o'zbek xalqining siyosiy, ijtimoiy, madaniy hayotida alohida o'rin egallagan arab yozuviga nisbatan turlicha fikr va qarash shakllangan edi. Yangi alifboning qabul qilinishi savodxonlik masalasi bilan ham bog'landi. Arab yozuvi ularning fikricha, savodxonlikni sekinlashtirdi. 1929 yil lotinlashtirilgan alifbo asosidagi o'zbek yozuvi joriy qilinganligi esa keng xalq ommasining savod chiqarib olishini yengillashtirdi va madaniy qurilishini tezlashtirib yubordi [12].

Mahalliy aholining keng qatlamlari orasida madaniyat va bilimlarni yanada kengaytirish uchun arabchadan lotin yozuviga asoslangan yangi o'zbek alifbosiga o'tish o'zbeklar va respublikaning boshqa tub aholisi o'rtasida savodsizlikni yo'q qilish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirdi [13].

Arab alifbosidan lotin alifbosiga o'tish jarayonida siyosiy jihatdan yondashilgan fikrlar ham matbuotdan o'rin olgan edi.

Yangi alifbo markaziy qo'mitasi raisi Oxunboboyev, Xalq maorif komissari Ramziy, yangi alifbo markaziy qo'mitasining mas'ul kotibi Alimjanovlar qilgan ma'ruzasida madaniy qurilish ishlari uchun noqulay eski arab alifbosi va takomillashtirilgan lotin alifbosining rolini ta'kidlaydi: Bizning oldimizda turgan muhim masalalardan biri madaniy qurilish eski davrdan meros bo'lib

qolgan jaholat va xurofotga qarshi to'xtovsiz kurash olib borishdir. Ko'pchilik – omma savodsiz bo'lgan holda ularning madaniy saviyasini ko'tarish qishloq xo'jaligini yangi asosda qaytadan tuzish, industrilashirish ishlarini bajarish qiyin bo'lishini ta'kidlab bu yo'lda katta vazifalar oldimizda turganini nazarda tutib shuni aytishimiz mumkinki, kommunistlar firqasining rahbarligida ijtimoiy sho'rolar hukumati siyosiy dushmanlarga zarba berib mehnatkash – dehqon ommasining madaniy darajasini ko'tarish uchun ko'p ishlarni bajardi va bajarmoqda. Shu jumladan, mehnatkash – dehqon ommasining bilim olish, o'qish – yozish ishlarini tezlashtirish – osonlashtirish maqsadida lotin alifbo o'tish hukumat tomonidan eng zarur bo'lgan choralar ko'rildi.

Ushbu yangi alifboga 5 yil muddatda to'liq o'tish uchun tuzilgan rejani jumhuriyatimizning yuqori hukumat idorasi tasdiq qildi.

Demak, bizning madaniy qurilish ishlarimizda eng muhim bo'lgan nuqtalardan biri ushbu yangi alifbo fikrini keng omma orasiga tarqatish, ko'pchilikni yangi alifbo bilan savodli qilish, alhosil mazkur rejaga muvofiq 4 yilda butun o'quv – yozuv ishlarimizni yangi alifboga o'tkazish yo'lida ishlashdir. O'zining ixlosini madaniy – maorif ishlariga jo'natgan va butun kuchi bilan ommani qorong'ulik – jaholat qo'lidan qutqarish yo'lida xizmat qilgan qishloq – shahar muallimlari va umuman sho'ro maorif ishlaridan bu yo'lda talab juda kattadir.

Birinchidan, madaniy qurilish ishlarimiz uchun eski arab alifbosining noqulay bo'lishi va uning joyiga takomillashgan yangi alifbo zarur bo'lganini maorif ishchilari hammadan yaxshi tushunadilar. Shunday bo'lgandan keyin har bir maorif ishchisi yangi alifboni qabul qilib foydalanish fikrini keng omma orasiga tarqatish yangi alifboga o'tishning asosiy sabablarini ko'pchilik mehnat egalari ochiq qilib tushuntirishi lozimdir.

Bunday vazifalarni bajarish uchun kasaba qo'shchi tashkilotlarida bo'lib turgan majlislarda, maktablardagi otalar majlislarida, klub, qizil choyxona kabi ishchi – dehqon ommasi to'plangan joylarida yangi alifboning ahamiyati xususida suhbat yo'li bilan tashviqot qilib yoki yangi alifbo haqida ularga risola, gazeta va jurnallar o'qib berish, to'garak, kurslar tashkil etish va boshqa ishlarni bajarish kerak.

4.Xulosalar:

Xulosa qilib aytganda, 1923-1939 yillarda lotin alifbosi asosida 50 ta til uchun alifbolar yaratildi.

Yangi alifbo eski arab yozuvi tarafdorlariga qarshi shiddatli kurashda turmushga joriy qilindi. Reaksiyon ruhoniylar arab alfaviti dushmanlarini kofir deb jar soldilar, chunki Qur'on va "nomai olmoh" go'yo xudoi tolo tomonidan arab harflari bilan vahiy etilgan emish. Yangi alifboda dars beradigan o'qituvchilarning hayoti xavf ostida qoldi. Masalan, 1928 yilda Asakada kulak va ruhoniylar qishloq maktabiga o't qo'ymoqchi va yangi alifboda dars bergani uchun o'qituvchini o'ldirmoqchi bo'ldilar.

Biroq, na ig'volar va na terror voqealari o'zbek xalqi madaniyati taraqqiyotini to'xtata olmadi. Yangi alifboni joriy qilish ham ta'limda o'rnatilgan sovet hukumati siyosatining bir qismi va aholini savodliligini oshirish, texnik jihatdan qulay kabi asoslar bilan targ'ib qilindi. Bu targ'ibot ishlarida maorif xodimlari asosiy e'tiborda edi. Lekin yangi alifboni joriy qilishda ham yetarli kamchiliklar bor edi. 1930 yildan boshlab romanlashtirishning yangi bosqichi boshlandi.

Ammo arab yozuvining bekor qilinishi xalqning necha asrlik boy va qadimiy madaniyati yaratilgan yozuv va til bilan aloqasini qaysidir ma'noda uzilishiga olib keldi. Yangi alifboni joriy qilinishi uchun qarorlar qabul qilindi. Qo'mita tashkil etilib, alifboni amaliyotga joriy etish uchun dasturlar ishlab chiqildi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Шарафутдинова Р. Школьное образование в Узбекский ССР (1917 – 1955 гг.). -Ташкент. Госиздат УзССР, 1961. –С 72. (Sharafutdinova R. School education in the Uzbek SSR (1917 - 1955) –Tashkent. State Publishing House of the Uzbek SSR, 1961. P 72)
2. Янгибаева Н.Г. XX асрнинг 20-йилларида ўзбек тилшунослиги жараёни (“Маориф ва ўқитғучи” журнали материаллари асосида). Қарши – 2019. -Б132. (Yangibaeva N.G. The

- process of Uzbek linguistics in the 20s of the 20th century (based on the materials of Maorif va O'qitg'uchi magazine) Against – 2019. P 132)
3. Дешериев Ю.Д. Развитие младописьменных языков народов СССР в советскую эпоху// Вопросы языкознания, 1957. – 5№. – С 19.; (Desheriev Yu.D. The development of the newly written languages of the peoples of the USSR in the Soviet era // Questions of linguistics, 1957. / 5th issue. P. 19)
 4. Чориев А.Х. Мустабид шўролар тузуми шароитида Ўзбекистон халқ таълими ва ўқитувчи кадрлар тайёрлаш: миллий-анъанавий ва шўро таълим тизимлари ўртасидаги зиддиятлар (20-30 йиллар). -Т.,1998; -Б.137 (Choriev A.Kh. Uzbekistan's public education and teacher training in the conditions of permanent shura system: conflicts between national-traditional and shura education systems (20-30 years). –Т., 1998. P 137.)
 5. O'zMA, R-86-fond, 1-ro'uxat, 4490-yig'majild, 4-varaq; (UzMA, fund R-86, list 1, collection 4490, sheet 4)
 6. O'zMA, R-86-fond, 1-ro'uxat, 4484-yig'majild, 21-varaq; (UzMA, fund R-86, list 1, collection 4484, sheet 21)
 7. O'zMA, R-86-fond, 1-ro'uxat, 4484- yig'majild, 3-varaq; (UzMA, fund R-86, list 1, collection 4484, sheet 3)
 8. Юнусов Н. Халқ маорифининг нурли йўли. Т.: Ўқитувчи,1980; -Б12. (Yunusov N. The bright path of public knowledge Т.: Teacher, 1980: P. 12.)
 9. O'zMA, R-86-fond, 1-ro'uxat, 4484- yig'majild, 9-varaq; (UzMA, fund R-86, list 1, collection 4484, sheet 9)
 10. O'zMA, R-86-fond, 1-ro'uxat, 4486- yig'majild, 23-varaq; (UzMA, fund R-86, list 1, collection 4486, sheet 23)
 11. O'zMA, R-86-fond, 1-ro'uxat, 4486- yig'majild, 18-varaq; (UzMA, fund R-86, list 1, collection 4486, sheet 18)
 12. Ўзбекистон ССР тарихи (қадимги даврдан ҳозирги кунгача). -Т.,1974; -Б.446. (History of the Uzbek SSR (From ancient times to the present day). –Т., 1974. P. 446)
 13. Камалов У. Из истории ликвидации неграмотности взрослого населения Узбекистана. - Т.: Ўқитувчи,1974. -С.30 (Kamalov U. From the history of the elimination of the illiteracy of the adult population of Uzbekistan. –Т.: Teacher, 1974. P. 30).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000